

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Нормуродов Шахобиддин Зайниддинович

старший преподаватель Ташкент амалий фанлар университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14783969>

Аннотация. Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в образовательный процесс таких развивающих технологий, которые помогают учащимся не только овладевать определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческий потенциал. И важная роль при выполнении этих задач отводится урокам технологии.

Ключевые слова: педагогических задач, развития, творческих способностей, деятельность человека, урок технологии, творчество.

Abstract. One of the pedagogical tasks today is the introduction of such developmental technologies into the educational process that help students not only to master certain knowledge, skills and abilities in a particular field of activity, but also to develop their creative potential. And an important role in fulfilling these tasks is given to technology lessons.

Key words: pedagogical tasks, development, creative abilities, human activity, technology lesson, creativity.

Для учителя задача развития творческих способностей учащихся является наиболее сложной и трудно реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого ученика создать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой стороны, это должно происходить в рамках программы. Поэтому, правильно выбранные технологии образования помогают учителю определить ту возможную меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает обучение интересным в рамках учебной программы.

Творчество - это деятельность человека, направленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники и производства. *Творческий процесс* - это всегда прорыв в неизвестное, но ему предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков, он характеризуется переходом количества всевозможных идей и подходов в новое своеобразное качество.

Способности - это такие психологические особенности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, умений и навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений и навыков не сводятся.

Творческая деятельность – это деятельность, способствующая развитию целого комплекса качеств творческой личности; умственной активности; смекалки и изобразительности; стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы; самостоятельность в выборе и решении задачи; трудолюбие; способность видеть главное. Творческая личность - это человек, овладевший подобной деятельностью. Творческая личность рождается тогда, когда учащиеся учатся самостоятельно применять свои ранее полученные знания, умеют представить себе объект, о котором идет речь, сравнить с другими, сделать выводы, выразить свое отношение к объекту.

Одной из наиболее актуальных задач современной педагогики является проблема поиска форм организации деятельности детей, содержащих не только развлекательный компонент, но, в первую очередь, ставящий перед собой задачу разностороннего воспитания школьников, вовлечение их в активную эстетическую деятельность, формирования личности, гармонично сочетающей эмоциональное и рациональное начала. Л.С. Выготский писал, что «детское творчество является нормативным и постоянным спутником детского развития» (Выготский, 1991, 69).

По словам академика Б.В. Асафьева, «человек, испытавший радость творчества даже самой минимальной степени, углубляет его жизненный опыт и становится иным по психическому складу» (Асафьев, 1973, 75). Такая тенденция, по мнению Л. Дмитриевой, обусловлена объективными

факторами: высокой формой творческого познания мира, необходимостью всестороннего развития личности, природной активности ребенка, требующий творческой деятельности (Дмитриева, 1976, 71). Сам термин «творчество» был употреблен впервые в XVII веке для обозначения деятельности человека в области искусства. Но уже в XVIII веке немецкая классическая философия в лице И. Канта разделяет «искусство» и «творчество». В России на рубеже XIX – XX веков Л.Н. Толстой особое внимание уделял развитию самостоятельности, творчества детей, формированию у них готовности «из частей самим делать обобщения». «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, – отмечал Л.Н. Толстой, – то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать» (Толстой, 1951, 82). 10 В XX в. огромную роль в развитии творчества ребенка играет учитель, его педагогическое мастерство и собственное творчество.

Развитие творчеством, овладение ручными навыками непосредственным образом ложиться на плечи учителя. Исходя из того, что творчество, в первую очередь, – это изменение концепций и восприятия, можно сделать выводы, что его можно и нужно развивать. На современном этапе развития человеческого общества творчество рассматривается как одно из проявлений разносторонней, гармонически развитой личности. В творческой личности формируются такие качества, как самоутверждение, самораскрытие, самовыражение. Творчество противопоставляется штампу, шаблону, стандартам в мыслях и чувствах, деятельности по готовым образцам, повторению чужих мыслей, исполнению чужой воли.

Творчество ассоциируется с неповторимостью, открытием, созданием нового, изобретением, проявлением тяготения к какой-либо деятельности. С точки зрения Э. Боно, изучение творческого метода мышления ничем не отличается от изучения любого предмета в школе. Можно усовершенствовать то, что дано человеку от природы, и научить человека полезным навыкам творческого мышления, применяя целенаправленные методики и упражнения (Боно, 2005, 78). Понятие «творчество» очень широко – оно включает в себя различные виды: научное, техническое, художественное, прикладное.

В Новом энциклопедическом словаре «творчество» рассматривается как «деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее. Творчество – это деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека и человечества на основе объективных законов действительности» (Новый энциклопед. сл., 2004, 309).

По мнению И.В. Львова, творчество - не всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний и умений, эмоции сопровождают творчество, одухотворяют деятельность человека, повышают тонус его протекания, работы человека-творца, придают ему силы. Но пробуждают творческий акт лишь строгие, проверенные знания и умения (Львов, 1981, 293). Итак, творчество - это деятельность, результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. Опыт творческой деятельности, по мнению исследователей В.В. Давыдова, Л.В.Занкова, В.В.Краевского, И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина, Д.Б.Эльконина является самостоятельным структурным элементом содержания образования. Он предполагает: – перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, – самостоятельное видение проблемы, альтернативы ее решения, – комбинирование ранее усвоенных способов (Андреев, 2000, 78). Так В.А. Крутецкий отмечал, что способности – это индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности, в общении и легкость овладения ими.

Способности не могут быть сведены к знаниям, умениям и навыкам, имеющимся у человека, но способности обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию и эффективное практическое применение (Крутецкий, 1972, 105). Способности можно классифицировать на: – природные (или естественные) способности, в основе своей биологически обусловленные, связанные с врожденными задатками, формирующиеся на их базе, при наличии элементарного жизненного опыта через

механизмы научения типа условно-рефлекторных связей); – специфические человеческие способности, имеющие общественноисторическое происхождение и обеспечивающие жизнь и развитие в социальной среде. Человек, способный ко многим и различным видам 12 деятельности и общения, обладает общей одаренностью, т.е. единством общих способностей, обуславливающих диапазон его интеллектуальных возможностей, уровень и своеобразие деятельности и общения (Крутецкий, 1972, 105). По мнению Р.С. Немова, способности можно определить как «устойчивые психологические свойства людей, которыми они отличаются друг от друга и от которых зависят их успехи в различных видах деятельности» (Немов, 2008, 232). Способный к чему-либо человек – тот, который хорошо умеет делать соответствующее дело, причем так, что это получает высокую оценку со стороны большинства окружающих людей. Неспособный – человек, который не в состоянии что-либо делать или делает это плохо, на низком уровне (Немов, 2008, 232).

Следовательно, понятие о способностях является относительным и социально обусловленным. Если среди людей установлены четкие критерии хорошего выполнения некоторой деятельности, то способным называют такого человека, чья деятельность соответствует этим критериям или превосходит их. Напротив, неспособным называют человека, чья деятельность этим критериям не соответствует. У человека имеется множество различных способностей, которые делятся на следующие основные группы: 1) природно-обусловленные способности, которые в основном формируются и развиваются на основе задатков; 2) социально-обусловленные способности, формирование и развитие которых у человека гораздо больше зависит от его обучения и воспитания, чем от имеющихся у него врожденных задатков; 3) общие способности, которые имеются практически у всех людей, будучи в различной степени развитыми; 4) специальные способности, при наличии таких способностей человек может успешно справляться только со специальными видами деятельности и не справляться с другими видами деятельности. К ним относят художественно-творческие, математические, лингвистические, инженерные, музыкальные и многие другие способности; 5) предметные способности, которые проявляются в различных видах деятельности, связанных с неодушевленными предметами; 6) коммуникативные – это способности, которые проявляются в умениях и навыках общения с разными людьми в различных жизненных ситуациях (Немов, 2008, 236). Так, П. Торренс под творческой способностью понимал способность к обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, дисгармонии. П. Торренс отмечал, что творческая деятельность – форма деятельности человека или коллектива – создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего.

В структуре творческой деятельности он выделял: – восприятие проблемы; – поиск решения; – возникновение и формулировку гипотез; – проверку гипотез; – их модификацию; – нахождение результатов (Цит. по: Шумакова, 1991, 27). Отмечается, что в творческой деятельности важную роль играют такие факторы, как особенности темперамента, способность быстро усваивать и порождать идеи (не критически относиться к ним); что творческие решения приходят в момент релаксации, рассеивания внимания. Основным показателем творческих способностей Д.Б. Богоявленская выделяет интеллектуальную активность, сочетающую в себе два компонента: познавательный (общие умственные способности) и мотивационный. Критерием проявления творчества является характер выполнения человеком предлагаемых ему мыслительных задач (Богоявленская, 2002, 57). Под творческими способностями учащихся понимают комплексные возможности ученика в совершении деятельности и действий, направленных на создание им новых образовательных продуктов. Придерживаясь позиции ученых, определяющих творческие способности как самостоятельный фактор, развитие которых является результатом обучения творческой деятельности школьников, выделим компоненты творческих способностей младших школьников: – творческое мышление, – творческое воображение, – применение методов организации творческой деятельности (Андреев, 2000, 145). По мнению Р.С. Немова мышление – это процесс опосредованного познания человеком действительности, процесс решения задач. Под задачами понимаются вопросы, на которые не существует очевидных ответов. Психолог выделяет следующие основные виды мышления:

теоретическое и практическое, продуктивное (творческое) и репродуктивное (нетворческое), интуитивное (чувственное) и логическое, аутистическое и реалистическое, наглядно-действенное, наглядно-образное и словестно-логическое мышление (Немов, 2008, 132). Под творческим мышлением понимают такое мышление, которое порождает какой-либо новый, ранее не известный материальный (предмет, явление) или идеальный (мысль, идея) продукт. К творческому мышлению относится мышление ученого, писателя, художника, инженера и т.д. Творческое мышление можно также определить как мышление, в результате которого человеком успешно решается новая задача, раньше никогда им не решавшаяся, причем эта задача решается необычным, оригинальным способом, которым человек раньше не пользовался. Творческим может стать любой из основных видов мышления: нагляднодейственное, наглядно-образное и словестно-логическое (Немов, 2008, 156). В исследованиях Б.М. Теплов отмечал: «Воображение – это создание новых образов на материале прошлых восприятий. Нет такой области творчества, где воображение не играло бы значительной роли. Оно необходимо не только в деятельности изобретателя или ученого – 15 экспериментатора, но и в наиболее абстрактных областях науки. Нигде, однако, воображение не имеет такого исключительного значения, как в искусстве, в процессе творчества» (Теплов, 1985, 275). Таким образом, воображение тесно связано с образным мышлением, и оба этих процесса основываются на эстетическом восприятии мира. Без них невозможно осуществление художественно-творческой деятельности.

Итак, воображение развивается на основе комбинирования воспринятых образов. Воспринятые образы складываются в представления, накапливающийся и расширяющийся запас которых составляет базу для работы образного мышления и воображения. Однако воображение не простая сумма представлений. Они изменяются, взаимодействуют с ранее образовавшимися, комбинируются в голове ребенка, складываются в иные образы. Уместно вспомнить, что говорил, по поводу Л. С. Выготский: «Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому, что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазий. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым располагает его воображение» (Выготский, 1991, 185). Было бы ошибочным думать, что воображение развивается само собой.

Воображение необходимо развивать, и делать это можно разными средствами: с помощью упражнений, прибегая к устному народному творчеству (потешки, загадки, пословицы и поговорки и сказки) и художественно-творческой деятельности. Для развития творческого мышления и творческого воображения учащихся необходимо развить следующие умения: – классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям; – устанавливать причинно-следственные связи; – видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами; – рассматривать систему в развитии; – делать предположения прогнозного характера; – выделять противоположные признаки объекта; – выявлять и формулировать противоречия; – разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во времени; – представлять пространственные объекты; – использовать разные системы ориентации в воображаемом пространстве; – представлять объект на основании выделенных признаков. Названные умения составляют основу способности системного диалектического мышления, продуктивного произвольного пространственного воображения.

Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей выглядит следующим образом. Творческие способности - это индивидуально-психологические особенности индивида, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, которые уже выработаны у школьника. Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой деятельности, то справедливо говорить не только о художественных творческих способностях, но и о технических творческих способностях, о математических творческих способностях и т.д.

Bibliography

1. Glazunova M.A. and others. Integrated course based on TRIZ pedagogy //Pedagogy. – 2002. – No. 6.
2. Zinovkina M. Towards knowledge through creativity // Teacher. – 1999. – No. 5.
3. Kuznetsova V.V., Pystina L.A. Formation of talented thinking in preschool children. – Saratov, 2001.
4. Kuryshev V.A. TRIZ approach to problem solving // School technologies. –2003. – No. 4.
5. Lyublinskaya A.A. To the teacher about the psychology of a junior schoolchild. – M.: Education, 1977.
6. Shiryayeva V.A. The theory of strong thinking - a training course on TRIZ for high school students // School technologies. –2001. - No. 3.
7. Khomenko N.N. The theory of solving inventive problems - TRIZ // School technologies. – 2000. – No.
8. Djumayev M.I. The transformation of the English language's variants in contemporary Great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
9. Djumaev M.I. Some Considerations of Teaching Mathematics In Uzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. J Mathe & Comp Appli, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705
10. Djumaev M.I. Формирование элементарных математических представлений у детей в дошкольном возрасте с использованием и без наглядных материалов. Глобальный научный потенциал», ИД ТМБ принт, СПб. № 6 (147) 2023 г. <http://globaljournals.ru/>
11. Djumaev M.I. Methodological principles of the student's independent work form under the supervising of the teacher in process of modern education <https://doi.org/10.5281/zenodo.7772930>
12. Dzumaev Zh.M. Scientific and practical foundations of studying the subject "Technology" in primary school. Professional education and society. — 2021. — No. 2(38). — 300 s. ISSN 2227-9652. 166-174
13. Peterson L.G. Modeling as a means of formation before the representations of the concept of function in 4-6 classes of high school. Dis. for a job . student step. Cand. ped . sciences. -M., 1984. -201s.
14. Peterson L.G. Modeling as a means of formation before the representations of the concept of function in 4-6 classes of high school. Dis. for a job . student step. Cand. ped . sciences. -M., 1984. -201s.
15. Peterson L.G. Modeling as a means of forming ideas about the concept of function in grades 4–6 of high school. Dis. for a job. student step. Cand. ped sciences. - M., 1984. - 201 p.
16. Zhumaev M.E. Methods of teaching mathematics for elementary grades: a Textbook. Bayyoz. Tashkent, 2023 .-- 296 p.